

Fenología de la babosa *Deroceras reticulatum* (Müller, 1774) (Gasteropoda: Pulmonata: Agriolimacidae), causante de plagas agrícolas en Galicia (NO España)

Phenology of the slug *Deroceras reticulatum* (Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae), an agricultural pest in Galicia (NW-Spain)

Manuel BARRADA, Javier IGLESIAS y José CASTILLEJO*

Recibido el 9-IX-2002. Aceptado el 20-I-2003

RESUMEN

Se estudió la fenología y dinámica generacional de una población de *Deroceras reticulatum* durante dos años, mediante la extracción de las babosas y huevos presentes en 20 muestras de suelo recogidas mensualmente. La dinámica de la población fue prácticamente idéntica durante cada uno de los dos años de duración del estudio, y se caracterizó por la existencia de claras variaciones estacionales en el tamaño de población, velocidad de maduración de los individuos y esfuerzo reproductor. Durante el invierno se registran los mayores tamaños de población y las babosas maduran rápidamente, mientras que en el verano la población se encuentra muy mermada y la maduración se ralentiza. La reproducción comienza en el otoño y se prolonga hasta principios de la primavera. Cada año se desarrollan dos generaciones completas. Una generación surge en primavera, madura a lo largo de un período de 6 a 7 meses, atravesando el período estival, y se reproduce durante el otoño y principios del invierno. La otra generación aparece en el otoño, madura en tan sólo 3-5 meses y se reproduce a finales del invierno y principios de la primavera siguientes. Los resultados obtenidos tienen claras implicaciones en el diseño de estrategias de control.

ABSTRACT

The phenology and generational dynamics of a population of the slug *Deroceras reticulatum* were studied over a two-year period by extracting the slugs and eggs from 20 soil samples taken monthly. The population dynamics was nearly identical during the two-year study period, showing clear seasonal variations in population size, maturation rate of individuals and reproductive effort. The highest population size and maturation rate occur in winter, while slug numbers and maturation rate are greatly reduced in summer. The breeding season begins in autumn and continues until the beginning of spring. Two complete generations of slugs develop each year. One generation appears during spring, grows and matures slowly over a period of 6 to 7 months, and breeds during the following autumn and early winter. The second generation appears during autumn, takes only 3 to 5 months to mature, and breeds in the following late winter and early spring. The results obtained have clear implications for developing pest control strategies.

PALABRAS CLAVE: *Deroceras reticulatum*, babosas, fenología, dinámica de poblaciones, plagas.

KEY WORDS: *Deroceras reticulatum*, slugs, phenology, population dynamics, pests.

* Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, España. E-mail: banemato@usc.es

INTRODUCCIÓN

Son numerosas las especies de gasterópodos terrestres que están catalogadas como dañinas para la agricultura, horticultura, floricultura, etc. en numerosos países del mundo (GODAN, 1983, 1999; PORT Y PORT, 1986; SOUTH, 1992; BARKER, 2001). De entre ellas, la babosa gris *Dero-ceras reticulatum* (Müller, 1774) es la más extendida y la responsable de los mayores perjuicios desde el punto de vista económico (PORT Y PORT, 1986; SOUTH, 1992; CHABERT, GUINOT Y TISSEUR, 1997; BARKER, 2001). Las medidas de control destinadas a reducir los daños ocasionados por estos animales están basadas fundamentalmente en la utilización de: cebos (pellets) que contienen agentes químicos molusquicidas, principalmente metaldehído o carbamatos (GARTHWAITE Y THOMAS, 1996), cuya aplicación entraña cierto riesgo para otros organismos (SOUTH, 1992); otros cebos, de reciente aparición en el mercado de productos fitosanitarios de algunos países, como los que contienen fosfato de hierro como principio activo (IGLESIAS, CASTILLEJO Y CASTRO, 2001; SPEISER Y KISTLER, 2002); y agentes de control biológico como el nematodo *Phasmarhabditis hermaphrodita* (Schneider, 1859) (WILSON, GLEN Y GEORGE, 1993). En España, según los datos de AEPLA (Asociación Española para la Protección de las Plantas), el gasto en productos molusquicidas supera los seis millones de euros anuales y se incrementa año tras año.

En el contexto de los principios que guían el desarrollo de estrategias de control integrado de plagas, la optimización de las mediadas de control está su-peditada a un conocimiento preciso de la biología de la especie a combatir. La fenología y dinámica poblacional de *D. reticulatum* están fuertemente influidas por las condiciones climáticas y, en consecuencia, varían de una zona geográfica a otra (BARKER, 1991, SOUTH, 1992).

Los estudios realizados hasta la actualidad sobre la biología de poblaciones de *D. reticulatum* han sido efectuados en otros países europeos más septentrionales que España (BETT, 1960;

HUNTER, 1968; HUNTER Y SYMONDS, 1971; SOUTH, 1989a, 1989b; BALLANGER Y CHAMPOLIVIER, 1990), en Canadá (DUVAL Y BANVILLE, 1989) y en Nueva Zelanda (BARKER, 1991). El presente trabajo es resultado de una investigación de dos años sobre la biología poblacional de *D. reticulatum* en Galicia, concretamente en el valle del Río Ulla, que es una zona de gran importancia desde el punto de vista de la producción hortícola gallega y en el que las babosas son responsables de daños considerables a los cultivos, tanto al aire libre como en invernaderos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la localidad de Vedra, a unos 10 km al SE de Santiago de Compostela, entre julio de 1999 y junio de 2001. La parcela de estudio era un antiguo campo de cultivo de hortalizas, abandonado dos años antes del comienzo de los muestreos, cuya vegetación estaba formada por un mosaico de plantas oportunistas y vivaces correspondientes a las primeras etapas de la colonización (*Avena sativa*, *Vulpia myuros*, *Raphanus raphanistrum*, *Hypochoeris radicata*, *Ornithopus compressus*, *Dactylis glomerata*, entre otras). Mediante muestreos preliminares constatamos la presencia permanente de *D. reticulatum* en dicha parcela, en la que existía también una población estable de *Arion intermedius* Normand, 1852. Para la recogida de muestras se delimitó una superficie cuadrangular de 220 m². Se tomaron mensualmente 20 muestras de 25 x 25 cm de superficie y 10 cm de profundidad, cuya localización en la parcela fue efectuada al azar. La determinación del número mínimo de unidades de muestreo mediante un método gráfico (TELLERÍA, 1986), dio como resultado un valor de 16 muestras, pero se utilizaron 20 a lo largo de todo el período de estudio, siguiendo las recomendaciones de SOUTH (1992). La muestras recogidas se trasladaron al laboratorio en el interior de bolsas de plástico y se lavaron con agua a cierta presión

sobre dos tamices superpuestos, el superior de 4 mm de luz de malla y el inferior de 1 mm, con lo que se consigue retener no sólo a las babosas contenidas en la muestra de suelo, sino también a sus huevos. Las babosas y los huevos obtenidos fueron identificados y contabilizados. Las babosas se pesaron hasta la centésima de miligramo y posteriormente se sacrificaron mediante una breve inmersión en agua a una temperatura de 40-60 °C (modificación del método de HAYNES, RUSHTON Y PORT, 1996). Los individuos con un peso superior a 20 mg (DUVAL Y BANVILLE, 1989; BARKER, 1991) se diseccionaron para realizar la extracción de las glándulas hermafrodita y del albumen, las cuales se pesaron en fresco hasta la centésima de miligramo. La glándula hermafrodita se fijó en Carnoy durante 24 horas y se incluyó en parafina histológica; a continuación se realizaron cortes de la misma, de 8 µm de espesor, que se tiñeron utilizando la tinción hematoxilina-eosina con objeto de determinar el estado de maduración del individuo según los parámetros establecidos por RUNHAM Y LARYEA (1968). Se consideraron 6 estados de maduración: i) indiferenciado-espermatogonia, ii) espermato-cito, iii) espermátida, iv) espermatozoo, v) oocito y vi) senescente. De este modo, cada individuo procesado estaba finalmente caracterizado por su masa corporal (peso fresco en mg), por las masas de su glándula hermafrodita y de su glándula del albumen, y por su estado de madurez sexual. A partir de estos valores se calcularon los porcentajes del peso corporal correspondientes a las glándulas hermafrodita (índice de la glándula hermafrodita - I.G.H.) y del albumen (índice de la glándula del albumen - I.G.A.). Estos índices experimentan un patrón de variación característico a lo largo del ciclo de madurez y senescencia de *D. reticulatum* (DUVAL Y BANVILLE, 1989; BARKER, 1991).

En cada muestreo, los individuos que presentaban características similares en lo referente a su estado de madurez sexual, masa corporal, y los valores de los índices I.G.H. e I.G.A. se identifica-

ron como pertenecientes a la misma generación de babosas.

Los datos meteorológicos utilizados se obtuvieron de la estación meteorológica del observatorio astronómico Ramón María Aller, sito en el Campus Sur de la Universidad de Santiago de Compostela, a una altitud similar a la de la parcela de estudio. A lo largo del texto, todos los valores medios se muestran acompañados de su error estándar.

RESULTADOS

Estructura poblacional: De las 761 babosas de la especie *D. reticulatum*, que se extrajeron de las muestras de suelo de la parcela a lo largo de todo el período de estudio, sólo 206 presentaban la gónada en alguna fase diferenciada de madurez y pudieron ser asignadas a alguna de las cinco categorías de madurez sexual contempladas en la Tabla I. De las restantes 555 babosas *D. reticulatum* obtenidas, 328 presentaban un peso igual o inferior a 20 mg y no se procesaron (se asumió que la gónada estaría completamente indiferenciada); las otras 227 babosas presentaban un peso superior ($=44,4 \pm 1,66$ mg) y fueron procesadas, pero su glándula hermafrodita estaba en fase indiferenciada.

Asumiendo que los individuos maduros son aquellos que se encuentran en las fases de espermatozoo o de oocito, es decir, que pueden realizar la cópula para donar espermatozoides maduros (RUNHAM Y LARYEA, 1968; SOUTH, 1989a), la población estudiada estuvo constituida de forma mayoritaria (79,1%) por individuos inmaduros, que estuvieron presentes en la población de forma continua y representaron la parte más importante de la misma durante casi todo el tiempo (Figura 3A). Las babosas con capacidad para reproducirse representaron el 20,1% de la población, y nunca estuvieron presentes durante el período junio-septiembre (Figura 3A); individuos senescentes aparecieron con una frecuencia muy baja (0,8%), y sólo se capturaron a finales del otoño y durante la primavera.

Tabla I. Masa corporal, de la glándula hermafrodita y de la glándula del albumen de *D. reticulatum* en función de su estado de madurez sexual (valores medios±error estándar).

Table I. Body, hermaphrodite gland and albumen gland weights of *D. reticulatum* at various stages of sexual development (mean±standard error).

	Estado de madurez sexual				
	espermatocito	espermática	espermatozoo	oocito	senescente
Nº de individuos	25	22	65	88	6
Masa corporal (mg)	50,1±5,6	93,9±9,12	236,26±16,78	381,97±20,95	396,65±75,15
Glándula hermafrodita (mg)	1,45±0,21	4,77±0,62	10,90±0,85	9,83±0,53	7,69±1,49
I.G.H.(%)	2,65±0,24	4,94±0,43	4,76±0,16	2,72±0,11	1,98±0,13
Glándula del albumen (mg)	<0,00001	0,10±0,02	2,42±0,39	18,73±1,34	19,73±3,05
I.G.A.(%)	0,02±0,002	0,12±0,02	0,82±0,11	4,85±0,18	5,38±0,63

Tamaño de población: La población de *D. reticulatum* de la parcela estudiada mostró una amplia variación de tamaño a lo largo de los dos años de duración de este trabajo (Fig. 1). En lo referente a las babosas, los mayores tamaños de población se registraron en los meses de marzo y abril de 2000, con un valor de 68 babosas m⁻² en cada una de las dos ocasiones, y en marzo-2001 con una densidad de población de 60,8 babosas m⁻². En los meses de septiembre-1999 y agosto-2000, la población de babosas presentó un tamaño de 0,8 individuos m⁻², que fue el valor más bajo de todo el período de estudio.

El tamaño de población de babosas fue mayor durante el primer año de estudio (período julio-1999 a junio-2000; =31,0±7,63 babosas m⁻²) que durante el segundo (julio-2000 a junio-2001; =19,0±5,80 babosas m⁻²). Pese a estas diferencias, el patrón de variación temporal del tamaño de población fue muy similar en los dos años estudiados, y presentó una clara variación estacional; así, durante el verano y el otoño (período julio-diciembre) la población de babosas estuvo muy reducida, con unos tamaños medios de 10,8±5,37 y 6,53±3,72 babosas m⁻² durante el primer y segundo año, respectivamente. Por el contrario, durante el invierno y la primavera (período enero-junio) la población de babosas fue más abundante, con un tamaño medio de 51,2±8,4 indivi-

duos m⁻² el primer año y 32,9±8,05 individuos m⁻² el segundo.

En lo que se refiere a los huevos, la mayor abundancia registrada fue de 248 huevos m⁻² en enero-2000; en las muestras tomadas en los meses comprendidos entre junio y septiembre nunca aparecieron huevos de *D. reticulatum*, que sí aparecieron de forma constante durante los restantes meses. Las densidades medias fueron de 58,7±25,47 huevos m⁻² durante el primer año y de 32,4±11,90 huevos m⁻² durante el segundo; en ambos, la mayor abundancia de huevos se registró en los meses de diciembre y enero.

Dinámica y fenología poblacional: A lo largo del período de estudio se identificaron cinco generaciones diferentes de babosas (Fig. 2). Estas cinco generaciones pueden clasificarse en dos tipos: generaciones primaverales, que aparecen en la población al comienzo de los períodos primaverales (generaciones G1, G3 y G5 en las Figura 2 y 3); y generaciones otoñales, que surgen durante el otoño (generaciones G2 y G4 en las Figuras 2 y 3).

Las generaciones de tipo primaveral, tras hacer su aparición en los meses de marzo o abril, fueron madurando lentamente a lo largo del verano, de forma que los primeros individuos maduros se presentaron en el otoño (octubre), y comenzaron a realizar puestas de forma inmediata, las cuales se prolongaron a lo

Figura 1. Densidad de población de *D. reticulatum* (babosas y huevos por separado) a lo largo del período de estudio.

Figure 1. Population density of *D. reticulatum* slugs and eggs throughout the study period.

largo del otoño y del invierno. Las generaciones otoñales tuvieron su origen en las puestas depositadas por la generación primaveral precedente; fueron detectadas en los meses de noviembre o diciembre, maduraron rápidamente y comenzaron a realizar sus propias puestas en marzo o abril; la eclosión de los huevos depositados por cada generación otoñal dio lugar a la siguiente generación primaveral.

Ambos tipos de generaciones fueron muy diferentes en diversos aspectos, como en su tamaño (número de individuos que las componen) y en su velocidad de maduración. Las generaciones otoñales son las que están compuestas por un mayor número de efectivos (Fig. 3A), de tal forma que son las que constituyen la práctica totalidad de la población en las épocas en las que se alcanzan las mayores densidades de población de babosas (invierno); por el contrario, las épocas en las que la población estuvo mas reducida (verano), los individuos presentes pertenecían casi en exclusiva a generaciones primaverales (Fig. 3A). En cuanto a la velocidad de maduración, las generaciones primaverales, surgidas a finales del invierno (marzo) o princi-

pios de la primavera (abril), alcanzaron la madurez en el otoño (octubre), lo cual implica un período de seis o siete meses; por su parte, las generaciones otoñales surgieron a finales del otoño (noviembre-diciembre), y alcanzaron la madurez y comenzaron a poner huevos a finales del invierno (marzo) o principios de la primavera siguientes (abril), lo que implica un período de tres a cinco meses.

Como se desprende de la distribución temporal de la cantidad de huevos encontrados en las muestras de suelo (Fig. 3B) las generaciones primaverales, formadas por un número de efectivos mucho menor, depositaron una cantidad de huevos elevada, muy superior a la que depositaron las generaciones otoñales con las que se alcanzaron las densidades máximas de población de babosas.

La comparación de la variación del tamaño de la población estudiada y de su dinámica generacional, con las condiciones climáticas registradas en la zona durante el período de estudio (Fig. 3C) indica que ambas están estrechamente relacionadas, pudiéndose establecer una división del ciclo anual de *D. reticulatum* en cuatro fases estacionales bien diferenciadas. Durante el invierno (períodos

Figura 2. Variación de la masa corporal (medias±error estándar) de las cinco generaciones de babosas identificadas en la población de *D. reticulatum* a lo largo del período de estudio. Las flechas indican la aparición de individuos maduros en cada una de las generaciones. G1, G3 y G5: generaciones primaverales; G2 y G4: generaciones otoñales.

Figure 2. Body weight change (mean ± standard error) for the five generations of slugs found in the studied population of *D. reticulatum* throughout the study period. The arrows mark the appearance of mature individuals. G1, G3 and G5: spring generations; G2 and G4: autumn generations.

enero-marzo) la población alcanzó sus máximos tamaños y estuvo formada casi en exclusiva por individuos que habían nacido durante el otoño anterior y que maduraron a lo largo del período invernal, registrándose un incremento progresivo en la proporción de individuos maduros durante esta estación (del 6,9% en enero al 17,6% en marzo de 2000, y del 6,3% en enero al 39,5% en marzo de 2001). Estos individuos comenzaron a reproducirse tan pronto alcanzaron la madurez sexual, y depositaron sus puestas de huevos a finales del mismo invierno (marzo) y durante los primeros meses primaverales (abril-mayo). La primavera (períodos abril-junio) se caracterizó por un descenso progresivo del tamaño de población y de la proporción de individuos maduros. Aunque en estos meses apareció una nueva generación, de carácter primaveral, debido a la eclosión de los huevos depositados por la generación otoñal precedente, el declive de esa generación otoñal tuvo un impacto neto en la densidad de población mucho mayor que el del nacimiento de nuevos efectivos. El verano (períodos julio-septiembre) constituyó la época más crítica para la población de *D. reticulatum*, que alcanzó sus tamaños mínimos con valores de densi-

dad de menos de 1 individuo m⁻². Ninguna babosa correspondiente a las generaciones otoñales que formaban el grueso de la población en el invierno, sobrevivió hasta el verano, de forma que en este momento la población estaba formada sólo por babosas nacidas en la primavera (generaciones primaverales) y que se encontraban todavía en estado inmaduro. Por el contrario, el otoño (períodos octubre-diciembre) supuso una época de recuperación para la población; los pocos individuos que fueron capaces de sobrevivir a las condiciones estivales alcanzaron la madurez sexual en octubre y empezaron a aparearse y a depositar gran cantidad de huevos en el suelo. Estas babosas persistieron en la población a lo largo de todo el otoño e incluso principios del invierno, período durante el cual continuaron poniendo huevos. La eclosión de estos huevos dio lugar a la aparición de una nueva generación otoñal, lo que conllevó un gran incremento del tamaño de población.

DISCUSIÓN

La población estudiada de *D. reticulatum* presentó amplias variaciones de tamaño a lo largo del tiempo, pero en

Figura 3. A: variación del número de individuos pertenecientes a cada generación a lo largo del período de estudio; B: huevos depositados por cada generación; C: temperatura y precipitación durante el período de estudio.

Figure 3. A: change in slug numbers for each generation throughout the study period; B: eggs laid by each generation; C: temperature and precipitation throughout the study period.

conjunto, su tamaño medio, de 25,5 babosas m⁻², es similar al señalado por otros autores para esta misma especie: Hunter (1968), en campos de cultivo de Inglaterra, obtiene un valor medio de 18,5 babosas m⁻²; South (1989b), en pastizales ingleses, obtiene una media de

42,4 individuos m⁻², aunque este autor incluye en esta cifra a las babosas y a sus huevos; en el presente trabajo, el tamaño medio de la población de *D. reticulatum* sería de 72,3 individuos m⁻² siguiendo el mismo criterio; en pastizales de Nueva Zelanda, FERGUSON,

Figura 4. Representación esquemática de los dos tipos de dinámicas poblacionales de *D. reticulatum* encontradas en diferentes trabajos; arriba, las generaciones se suceden de forma consecutiva (BETT, 1960; HUNTER, 1968; BALLANGER Y CHAMPOLIVIER, 1990; presente trabajo); abajo, las generaciones se suceden de forma alterna (HUNTER Y SYMONDS, 1971; SOUTH, 1989a; DUVAL Y BANVILLE, 1989; BARKER, 1991).

Figure 4. Diagrammatic representation of the two types of population dynamics of *D. reticulatum* found in different studies; above, consecutive succession of generations (BETT, 1960; HUNTER, 1968; BALLANGER AND CHAMPOLIVIER, 1990; present work); below, alternate and overlapping succession of generations (HUNTER AND SYMONDS, 1971; SOUTH, 1989a; DUVAL AND BANVILLE, 1989; BARKER, 1991).

BARRAT Y JONES (1989) señalan densidades medias de población de 25,3 babosas m⁻². El menor tamaño de población que presentó la población durante el segundo año del estudio puede explicarse por la excepcional abundancia de precipitaciones caídas en el otoño del 2000 e invierno del 2001, coincidiendo con el principal período de puestas del segundo año; dichas precipitaciones ascendieron, entre octubre-2000 y marzo-2001, a un total de 2892 litros m⁻², el valor mas alto obtenido en los 47 años de los que se tiene registro en la zona, y que contrasta con los 809 litros m⁻² correspondientes al mismo período del año anterior. Las elevadas precipitaciones habrían producido un encharcamiento del suelo que podría haber inhibido la ovoposición y asfixiado a los huevos ya depositados (CARRICK, 1942).

La gran mayoría de las puestas de huevos se depositaron a finales del

otoño y principios del invierno, con un segundo pico, mucho menos importante, a principios de la primavera. Sin embargo no existieron individuos sexualmente maduros ni puestas de huevos durante el verano. Esta situación puede justificarse en una inhibición o retardo de la maduración de los individuos por efecto de la temperatura, ya que SOUTH (1989a) observa que babosas de la especie *D. reticulatum* que maduran durante el verano presentan una glándula hermafrodita menos desarrollada que aquellas que lo hacen durante el invierno; con respecto a otras especies de gasterópodos, LUSIS (1966) señala también que las altas temperaturas tienen un efecto negativo sobre el desarrollo de los gametos de *Arion ater* (Linneo, 1758), y BOUILLON (1956) demuestra que por encima de 23 °C, los oocitos del caracol *Cepaea nemoralis* (Linneo, 1758) no llegan a madurar.

Figura 5. Localización temporal de las épocas más favorables (actividad reproductiva, máximo tamaño de población, maduración rápida de los individuos) para las poblaciones de *D. reticulatum* en diferentes zonas geográficas europeas.

Figure 5. The most favourable (reproduction, maximum population density, fast development of the slugs) period of the year for D. reticulatum populations in different European geographical areas.

La variación del tamaño de población a lo largo del tiempo siguió un patrón claramente estacional, que se repitió de forma idéntica durante los dos años del período de estudio: máxima densidad de población de babosas durante el invierno, disminución progresiva durante la primavera, mínimo tamaño de población en el verano y recuperación a lo largo del otoño. Variaciones estacionales del tamaño de población de *D. reticulatum* han sido observadas previamente por BETT (1960), HUNTER (1968) y SOUTH (1989b) en Inglaterra, pero con importantes diferencias con respecto al patrón que presenta la población estudiada en Galicia. BETT (1960) y HUNTER (1968) señalan que las poblaciones por ellos estudiadas alcanzan su máximo tamaño durante la primavera y el otoño, pero que se encuentran muy reducidas durante el invierno. SOUTH (1989b) no aprecia un descenso significativo de la población de *D. reticulatum* durante el invierno, pero sí señala que los máximos tamaños de población se alcanzan durante el verano. BETT (1960) y HUNTER (1968) no señalan las posibles

causas del decline que observan en las poblaciones de babosas durante el invierno, pero éstas se encuentran probablemente en las condiciones climáticas de la zona geográfica en la que realizaron sus trabajos, el norte de Inglaterra, que padece unos inviernos mucho más severos que los de nuestra zona de estudio. Según los datos aportados por BETT (1960), las temperaturas mínimas mensuales durante su período de estudio alcanzaron valores absolutos de hasta -5°C durante el invierno, lo cual afectaría a la supervivencia de las babosas, que encuentran dificultades para sobrevivir por debajo de 0°C (STERN, 1975). En el caso de HUNTER (1968), dado que este autor no ofrece ningún dato al respecto, consultamos el registro histórico de las temperaturas de una estación meteorológica próxima a su zona de estudio (estación de Durham, situada a unos 20 Km de distancia de la localidad en la que trabajó Hunter), del que se desprende que la temperatura media para los inviernos del período 1963-1965 (período en el que llevó a cabo el estudio) fue de $2,5^{\circ}\text{C}$, lo cual contrasta notablemente con las

temperaturas medias invernales registradas en nuestra zona de estudio, superiores a 10 °C. En definitiva, el patrón de variación estacional señalado por estos autores en Inglaterra es opuesto al encontrado en el presente trabajo, en el que la población alcanza sus máximos tamaños en el invierno y los mínimos en el verano.

De forma similar, mientras que en la población gallega los individuos que maduran más rápido son los que lo hacen en el invierno (en un período de tres a cinco meses), en las poblaciones que han sido estudiadas en Inglaterra son los individuos que maduran en el verano los que maduran más rápido (BETT, 1960; HUNTER, 1968; HUNTER Y SYMONDS, 1971; SOUTH, 1989a). El período de maduración de las generaciones otoñales en nuestra zona de estudio, de entre tres y cinco meses, es comparable a los cuatro meses señalados por SOUTH (1989a) en Inglaterra para generaciones que maduran durante el verano. El rango óptimo de temperatura para el crecimiento de *D. reticulatum* es de 15-18 °C; a partir de esos valores la tasa de crecimiento comienza a descender, y a los 25 °C el crecimiento se encuentra totalmente inhibido (JUDGE, 1972; SOUTH, 1982). En Galicia, los individuos que maduran durante el invierno (generaciones otoñales) son los que están expuestos a valores térmicos más próximos al rango óptimo de crecimiento, mientras que los de las generaciones primaverales, que han de madurar atravesando el período estival, se ven expuestos a temperaturas superiores que ralentizan su crecimiento y maduración. En Inglaterra la situación es la contraria; los valores más próximos al rango óptimo de crecimiento se dan durante el verano, mientras que los individuos que han de madurar durante el invierno sufren temperaturas demasiado bajas y, en consecuencia, maduran más lentamente.

En la dinámica poblacional observada en la población estudiada se da el hecho, aparentemente contradictorio, de que en aquellos momentos en los que la población está formada por gran canti-

dad de efectivos (invierno y principio de la primavera) se depositan muy pocos huevos, mientras que en épocas en las que la población está mas reducida (otoño), la cantidad de puestas es mucho más elevada. Una explicación plausible para esta situación es la existencia de un control de la reproducción mediado por la densidad de población; este fenómeno ha sido estudiado con detalle en el caracol *C. nemoralis* por WOLDA Y KREULEN (1973), quienes observaron que cuando las densidades de población eran elevadas disminuía la frecuencia de ovoposición y el número total de huevos producidos. En la especie *D. reticulatum* también existen evidencias de interacciones intraespecíficas que afectan a la reproducción (BARKER, 1991), así como a la actividad y a la alimentación (BARRAT, BYERS Y BIERLEIN, 1989). BARKER (1991) concluye que la densidad de población elevada tiene un efecto negativo sobre la reproducción de *D. reticulatum* tras encontrar que, en poblaciones localizadas en hábitats carentes de depredadores (experimentos de exclusión), la cantidad de individuos que alcanzan la madurez sexual es significativamente menor cuando la densidad inicial de babosas es elevada que cuando es baja, y observa que en condiciones de alta densidad de población muchos individuos presentan una gónada anormalmente pequeña y el tamaño de los huevos y de los individuos recién eclosionados se reduce.

Un aspecto fundamental en el que difieren los trabajos realizados hasta la actualidad sobre la dinámica de poblaciones de *D. reticulatum* es que, en unos, los dos tipos de generaciones existentes cada año aparecen de forma consecutiva (BETT, 1960; HUNTER, 1968; BALLANGER Y CHAMPOLIVIER, 1990; presente trabajo), mientras que en otros aparecen de forma alterna y solapada, es decir, cada generación no desciende de la que le precede sino que desciende de la anterior a esta (HUNTER Y SYMONDS, 1971; SOUTH, 1989a; DUVAL Y BANVILLE, 1989; BARKER, 1991) (Fig. 4). La principal diferencia entre estos dos tipos de dinámicas (generaciones consecutivas *vs.* gene-

raciones alternas) está en la duración del período de incubación de los huevos en el suelo, corto en el primer caso, y de muchos meses de duración en el segundo. SOUTH (1989a) señala que no es posible el desarrollo de dos generaciones consecutivas por año basándose en que, en condiciones naturales, los huevos necesitan un período mínimo de dos a tres meses para eclosionar. Sin embargo son numerosas las referencias, en la bibliografía, a períodos de incubación más cortos. CARRICK (1942) observa períodos de incubación de dos semanas en huevos mantenidos a 20 °C; también a esa temperatura, RUNHAM Y HUNTER (1970) cifran en 11 días el tiempo mínimo de incubación, y JUDGE (1972) señala períodos medios de incubación de 18 y 19 días para huevos incubados a 20,9 y 26,4 °C; CHICHESTER Y GETZ (1973) dan un período medio de incubación de 3 a 4 semanas a 15 °C. En nuestro laboratorio, el período medio de incubación de los huevos de *D. reticulatum* mantenidos a 18 °C es de 3 semanas (IGLESIAS, CASTILLEJO, PARAMÁ, MASCATO Y LOMBARDÍA, 2000). En criaderos al aire libre, HUNTER Y SYMONDS (1971) señalan un período medio de incubación de 4 a 5 semanas para los meses de octubre de 1968, y marzo y abril de 1969. SOUTH (1989), reconociendo que esos períodos de incubación cortos son biológicamente posibles, señala que en las condiciones naturales del norte de Inglaterra el período de incubación es mucho más largo, cifrándolo en un mínimo de 2,5 meses en verano y de 5 a 7 meses en invierno. Los resultados del presente trabajo indican que el período de incubación de los huevos en las condiciones naturales de nuestra zona de estudio es más corto, de tan sólo dos o tres meses en el otoño.

La comparación de los diferentes estudios realizados en distintas zonas geográficas europeas sobre poblaciones naturales de *D. reticulatum* permite configurar un patrón común en todas ellas, consistente en la existencia, a lo largo del año, de dos períodos bien diferenciados: un período de climatología que resulta desfavorable para la biología de

la especie, en el que no existe reproducción, se ralentiza la maduración de los individuos y se produce un descenso marcado del tamaño de población; y un período de climatología favorable en el que se concentra la actividad reproductora, aumenta el tamaño de población y los animales maduran rápidamente. La localización temporal de uno y otro período varían de una zona geográfica a otra dependiendo del clima, de manera que se puede hablar de la existencia de un gradiente latitudinal (Fig. 5) según el cual, el período favorable para la especie se centra en el verano en las zonas más septentrionales y va desplazándose hacia el otoño y finalmente el invierno, a medida que desciende la latitud.

CONCLUSIONES

La fenología de *D. reticulatum* en la zona estudiada es diferente de la que muestra esta especie en otras zonas geográficas. Estas diferencias son de una importancia fundamental a la hora de planificar estrategias de control destinadas no sólo a proteger los cultivos de forma puntual, sino a reducir de forma preventiva las poblaciones de la especie en las zonas de cultivo. Persiguiendo ese objetivo, en la zona estudiada la aplicación de medidas de control preventivo debe concentrarse en el verano, época en la que las poblaciones de *D. reticulatum* se encuentran muy reducidas de forma natural y no existen huevos de la especie incubándose en el suelo, por lo que no cabe esperar una recuperación de las poblaciones tras la aplicación de los agentes de control.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos FAIR CT 5-PL97-3355 (Unión Europea) y PGIDT00AGR20001PR (Xunta de Galicia). Agradecemos los comentarios realizados por un revisor anónimo sobre la primera versión del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- BALLANGER, Y. Y CHAMPOLIVIER, L., 1990. Dynamique des populations de limace grise (*Deroceras reticulatum* Müller) en relation avec la culture de tournesol. *ANPP-Deuxieme Conference Internationales sur les Ravageurs en Agriculture, Versailles*, 143-150.
- BARRAT, B. I. P., BYERS, R. A. Y BIERLEIN, D. L., 1989. Conservation tillage crop establishment in relation to density of the field slug *Deroceras reticulatum* (Müller). En Henderson, I.F. (Ed.): *Slugs and Snails in World Agriculture*, British Crop Protection Council Symposium Proceedings No. 41: 93-99. Thornton Head.
- BARKER, G. M., 1991. Biology of slugs (Agriolimacidae and Arionidae: Mollusca) in New Zealand hill country pastures. *Oecology*, 85: 581-595.
- BARKER, G. M., 2001. *The biology of terrestrial molluscs*. CAB Publishing, Wallingford, 558 pp.
- BETT, J. A., 1960. The breeding season of slugs in gardens. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 135: 559-568.
- BOUILLON, J., 1956. Influence of the temperature on the histological evolution of the ovotestis of *Cepaea nemoralis* L. *Nature*, 177: 142-143.
- CARRICK, R., 1942. The grey field slug *Agriolimax agrestis* L. and its environment. *Annals of Applied Biology*, 29: 43-55.
- CHABERT, A., GUINOT, J. Y TISSEUR, M., 1997. Suivi des populations de limaces au champ. *Phytoma*, 497: 16-20.
- CHICHESTER, L. F. Y GETZ, L., 1973. The terrestrial slugs of North-eastern North America. *Sterkiana*, 51:11-37.
- DMITRIEVA, E. F., 1969. Population dynamics, growth, feeding and reproduction of field slug (*Deroceras reticulatum*) in Leningrad Oblast. *Zoologicheskij Zhurnal*, 48: 802-810.
- DUVAL, A. Y BANVILLE, G., 1989. Ecology of *Deroceras reticulatum* (Müller) (Stylomatophora, Limacidae) in Quebec strawberry fields. En Henderson, I.F. (Ed.): *Slugs and Snails in World Agriculture*, British Crop Protection Council Symposium Proceedings No. 41: 147-160. Thornton Head.
- FERGUSON, C. M., BARRAT, B. I. P. Y JONES, P. A., 1989. A new technique for estimating density on the field slug *Deroceras reticulatum* (Müller). En Henderson, I.F. (Ed.): *Slugs and Snails in World Agriculture*, British Crop Protection Council Symposium Proceedings No. 41: 331-336. Thornton Head.
- GARTHWAITE, D. G. Y THOMAS, M. R., 1996. The usage of molluscicides in agriculture and horticulture in Great Britain over the last 30 years. En Henderson, I.F. (Ed.): *Slugs and Snails Pest In Agriculture*, British Crop Protection Council Symposium Proceedings No. 66: 39-46. Farnham.
- GODAN, D., 1983. *Pest slugs and snails: biology and control*. Springer-Verlag, Berlin, 422 pp.
- GODAN, D., 1999. *Molluscs: their significance for science, medicine, commerce and culture*. Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin, 203 pp.
- HAYNES, S. L., RUSHTON, S. P. Y PORT, G. R., 1996. Population structure of *Deroceras reticulatum* in grassland. En Henderson, I.F. (Ed.): *Slugs and Snails Pest In Agriculture*, British Crop Protection Council Symposium Proceedings No. 66: 365-369. Farnham.
- HUNTER, P. J., 1968. Studies on slugs of arable ground: II. Life cycle. *Malacologia*, 6: 379-389.
- HUNTER, P. J. Y SYMONDS, B. V., 1971. The leap-frogging slug. *Nature*, 229:349.
- IGLESIAS, J., CASTILLEJO, J., PARAMÁ, R., MASCATO, R. Y LOMBARDA, M. J., 2000. Susceptibility of the eggs of the pest slug *Deroceras reticulatum* to contact with metal salts. *Journal of Molluscan Studies*, 66: 171-176.
- IGLESIAS, J., CASTILLEJO, J. Y CASTRO, R., 2001. Mini-plot field experiments on slug control using biological and chemical control agents. *Annals of Applied Biology*, 139: 285-292.
- JUDGE, F. D., 1972. Aspects of the biology of the grey garden slug (*Deroceras reticulatum* Müller). *Search Agriculture*, 2: 1-18.
- LUSIS, O., 1966. Changes induced in the reproductive system of *Arion ater rufus* L. by varying environmental conditions. *Proceedings of the Malacological Society of London*, 37: 19-26.
- PORT, C. M. Y PORT, G. R., 1986. The biology and behaviour of slugs in relation to crop damage and control. *Agricultural Zoology Reviews*, 1: 255-299.
- RUNHAM, N. W. Y HUNTER, P. J., 1970. *Terrestrial slugs*. Hutchinson University Library, Londres, 183 pp.
- RUNHAM, N. W. Y LARYEA, A. A., 1968. Studies on the maturation of the reproductive tract of *Agriolimax reticulatus* (Pulmonata: Limacidae). *Malacologia*, 7: 93-108.
- SOUTH, A., 1982. A comparison of the life cycles of *Deroceras reticulatum* (Müller) and *Arion intermedius* Normand (Pulmonata: Stylomatophora) at different temperatures under laboratory conditions. *Journal of Molluscan Studies*, 48: 233-244.
- SOUTH, A., 1989a. A comparison of the life cycles of the slugs *Deroceras reticulatum* (Müller) and *Arion intermedius* (Normand) on permanent pasture. *Journal of Molluscan Studies*, 55: 9-22.
- SOUTH, A., 1989b. The effect of weather and other factors on number of slugs on permanent pasture. En Henderson, I.F. (Ed.): *Slugs and Snails in World Agriculture*, British Crop Protection Council Symposium Proceedings No. 41: 355-360. Thornton Head.

- SOUTH, A., 1992. *Terrestrial slugs. Biology, ecology and control*. Chapman and Hall. Londres. 428 pp.
- SPEISER, B. Y KISTLER, C., 2002. Field tests with a molluscicide containing iron phosphate. *Crop Protection*, 21: 389-394.
- STERN, G., 1975. Effect de la temperature sur la production et la consommation chez *Agriolimax reticulatus* (Müll.) en periode de croissance. *Ecologie*, 6: 501-509.
- TELLERÍA, J. L., 1986. *Manual para el censo de vertebrados terrestres*. Raíces, Madrid, 278 pp.
- WILSON, M. J., GLEN, D. M. Y GEORGE, S. K., 1993. The rhabditid nematode *Phasmarhabditis hermaphrodita* as a potential biological control agent for slugs. *Biocontrol Science and Technology* 3: 503-511.
- WOLDA, H. Y KREULEN, D. A., 1973. Ecology of some experimental populations of the land snail *Cepaea nemoralis* L. 2. Production and survival of eggs and juveniles. *Netherlands Journal of Zoology*, 23: 168-188.

